

TO‘Y LEKSIKASINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Lola Uzakova,

Oziq-ovqat texnologiyasi va
muhandisligi xalqaro instituti
katta o‘qituvchisi, PhD
E-mail: lolauzakova82@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20381584>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli tizimli tillardagi to‘y leksikasining morfologik xususiyatlari tadqiq etilgan. Shuningdek, to‘yga oid birliklarning lisoniy tuzilishi hamda ularning madaniyatlararo aloqalardagi o‘rni muhokama qilingan. Bundan tashqari, mazkur leksik qatlamning morfologik tarkibini tahlil qilish orqali so‘z yasovchi vositalar va grammatik shakllanish jarayonlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlari: to‘y, morfologik tahlil, leksik birliklar, til, madaniyat

Annotation. The article explores the morphological features of wedding-related terminology across typologically diverse languages. It examines the structural properties of these lexical units and their functional significance within intercultural contexts. Additionally, the study highlights how analyzing the morphological framework of this lexical stratum is essential for uncovering the mechanisms of word formation and the dynamics of grammatical evolution.

Keywords: wedding, morphological analysis, lexical units, language, culture.

So‘z boyligini o‘zlashtirish jarayoniga ta’sir ko‘rsatuvchi muhim omillardan biri so‘zning morfologik tuzilishidir. Morfologiya til tuzilishining asosiy komponenti sifatida so‘z shaklining o‘zgarishini va ushbu o‘zgarish orqali grammatik funksiyaning ifodalanishini ta’minlaydi. Murakkab so‘zlarning morfologik tuzilishi va ularning madaniyatlararo ta’siri masalasi shuningdek, so‘zlarni vizual aniqlash jarayonida namoyon bo‘ladigan morfologik ta’sirlarning tahliliy tamoyillari keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar obyekti bo‘lib kelgan[1]. So‘zlarni asosiy unsurlarga ajratish mazkur grammatik maktab doirasida markaziy metodologik yondashuv sifatida qaralgan[2]. Ushbu birlamchi elementlar ildiz va qo‘shimchalardan tashkil topgan. Diqqatga sazovor jihati shundaki, ana shu tarkibiy qismlar keyinchalik Baduen de Kurtene tomonidan morfemalar deb nomlangan mazmuniy birliklarga to‘g‘ri keladi.

Baduen de Kurtene morfemani morfologiyaning eng sodda va ajralmas birligi sifatida talqin etgan hamda unga quyidagi ilmiy ta’riflarni bergan: “Morfema - so‘zning ma’no yuklovchi qismidir” va “so‘zning ma’no ifodalovchi tarkibiy qismi morfema deb ataladi.”[3]Baduen de Kurtene mazkur termin umumiy tushunchani ifodalovchi atama sifatida ilmiy muomalaga kiritilgan shuningdek, u ushbu termin orqali turli darajadagi ma’no ifodalovchi birliklarni - o‘zak, prefiks, suffiks, affiks, grammatik qo‘shimcha, hattoki fonema yoki gememalarni ya’ni leksik birlikning asosiy ma’no yadrosi yagona tizim doirasida birlashtirishni nazarda tutgan. Shu davrdan boshlab morfema termini tilshunoslikda markaziy va keng qo‘llaniladigan ilmiy kategoriya sifatida shakllangan.

Masalan, ilmiy faoliyatining dastlabki bosqichlarida V.Bogoroditskiy o‘z tadqiqotlarida morfema terminidan foydalanmagan bo‘lib, u o‘rniga “leksik birlikning morfologik tarkibiy qismlari”[4] iborasini qo‘llab, xuddi shu mazmunga yaqin g‘oyani ifodalagan. Shu bilan bir qatorda, A.Tomson o‘z tadqiqotlarida o‘zak, negiz va affikslardan tashqari, urg‘u hamda fonemalar o‘rin almashuvi ya’ni unli va undosh tovushlarning o‘zaro almashinishini ham morfemik elementlar sifatida tasniflagan.

E’tiborga molik jihati shundaki, A.Tomson *morfema* atamasi o‘rniga ko‘proq “morfemik birliklar” yoki “morfologik jihatlar” iboralaridan foydalangan bo‘lib, shu orqali morfologik birliklarning funksional va struktur xilma-xilligini ta’kidlagan[5]. Biroq, keyingi tadqiqotlarida olim morfema terminini ilmiy tahlil va tavsifda izchil qo‘llay boshlagan. Xuddi shuningdek, to‘y leksikasida ham tovush almashuvi yoki fonematik o‘zgarishlar kuzatiladi. Masalan, o‘zbek tilidagi

to'ycha (kichik to'y) va to'ychilik (to'y marosimi o'tkazish holati) so'zlarida to'y o'zagiga turli morfemalar qo'shilishi natijasida ma'no va grammatik funktsiya farqlanadi. Shuningdek, kelin - kelinchak yoki yigit - yigitcha shakllarida affiksial va fonematik o'zgarishlar orqali ma'nodagi nozik semantik farqlar ifodalanadi. Ingliz tilida esa wed / uylanmoq, wedding / to'y, wedded/nikohlangan, newlywed/ yangi turmush qurgan kabi shakllar o'zakning morfologik kengayishi hamda semantik differensiasiyasini ko'rsatadi.

Demak, bu misollar nafaqat fe'l shakllarida, balki to'y bilan bog'liq leksik vositalarda ham fonematik va morfologik o'zgarishlar tildagi ma'no ifodasining

O'zbek va ingliz tillarida to'yga oid leksik birliklarning morfologik tuzilishini tahlil qilish ularning yasovchi vositalari va grammatik shakllanish jarayonlarini aniqlash imkonini beradi. Har ikkala tilda ham mazkur birliklar turli so'z turkumlariga mansub bo'lib, semantik jihatdan "nikoh", "marosim", "ishtirokchi" kabi tushunchalarni ifodalaydi. O'zbek tilida kelin, to'ylashmoq va to'yxona kabi birliklar morfologik tuzilishi jihatidan farqlanadi[6]. Kelin so'zi sodda tuzilmaga ega bo'lib, yasalishsiz mustaqil leksik birlik hisoblanadi. To'ylashmoq esa fe'l yasovchi -lash affiksi yordamida hosil qilingan yasama so'z bo'lib, to'y o'tkazish yoki marosim o'tkazish harakatini bildiradi. To'yxona so'zi esa joy bildiruvchi -xona affiksi orqali hosil bo'lgan bo'lib, to'y marosimi o'tkaziladigan joyni anglatadi. Shu tarzda o'zbek tilida affiksatsiya orqali yangi semantik birliklar hosil qilish faol jarayon hisoblanadi. Ingliz tilida esa wedding va married so'zlari asosan fe'l negizidan yasalgan hosila shakllardir. Wedding ot turkumiga mansub bo'lib, wed / turmush qurmoq fe'lidan -ing qo'shimchasi yordamida hosil qilingan. U jarayon yoki marosimni anglatuvchi nom sifatida qo'llanadi. Married esa marry fe'lidan hosil bo'lgan sifat bo'lib, -ed qo'shimchasi orqali hosil qilingan participial / sifatdosh shakl hisoblanadi va nikoh holatini bildiradi. Umuman olganda, o'zbek tilida yangi so'z yasashda affiksatsiya, ingliz tilida esa derivatsiya va fe'l shakllarining o'zgarishi asosiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu holat ikki tildagi morfologik tizimlarning o'ziga xos tipologik farqlarini hamda umumiy semantik maqsadga xizmat qilishdagi o'xshashliklarini ko'rsatadi. Quyidagi morfologik jihatdan farqalarni 1.1 jadvalida keltiramiz:

1.1-jadval O'zbek va ingliz tillaridagi to'yga aloqador leksik birliklarning morfologik farqlari.

Til	Leksik birlik	So'z turkumi	Morfologik tuzilish	Yasalish turi	Etimologik ma'lumot
O'zbek tili	to'ylashmoq	Fe'l	Yasama so'z	Affiksatsiya (-lash)	"To'y" (ot) + "-lash" (fe'l yasovchi qo'shimcha); qadimgi turkiy to'y/tuy/tuy — "marosim", "ziyofat".
O'zbek tili	to'yxona	Ot	Yasama so'z	Affiksatsiya (-xona)	"To'y" (ot) + "-xona" (joy bildiruvchi qo'shimcha); "xona" forscha khāna - "uy", "bino".
O'zbek tili	to'y	Ot	Asl (tub) so'z	—	Qadimgi turkiy tillarda "bayram", "yig'in", "tantana" ma'nolarida qo'llanilgan.
Ingliz tili	wedding	Ot	Yasama so'z	Derivatsiya (-ing)	"Wed" (uylanmoq) fe'lidan yasalgan; qadimgi inglizcha weddian.
Ingliz tili	vow / to vow	Ot, fe'l	Sodda / konversiya	Qo'shimchasiz o'tish (conversion)	Lotincha votum("qasamyod") va vovere ("va'da bermoq") so'zlaridan.

Ingliz tili	engagement	Ot	Yasama soʻz	Prefiksatsiya va suffiksatsiya (en- + gage + -ment)	Fransuzcha engagier (“majburiyat, garov”) dan olingan.
Ingliz tili	bridegroom	Ot	Qoʻshma soʻz	Kompozitsiya	Qadimgi inglizcha “brydguma” - “kelinning erkagi” “bryd” + “guma”.
Ingliz tili	bride	Ot	Monomorfemik	Sodda soʻz	Qadimgi inglizcha “brȳd” (“kelin”), german tillariga mansub oʻzak.

Oʻzbek va ingliz tillaridagi toʻy leksikasining morfologik tahlili shuni koʻrsatadiki, har ikkala tilda toʻy bilan bogʻliq soʻzlar asosan yasama soʻzlar orqali shakllangan boʻlib, bu jarayon tildagi soʻz yasash tizimining faol ishlashini namoyon etadi. Oʻzbek tilida yangi leksik birliklar koʻproq affiksatsiya yoʻli bilan, yaʼni oʻz ildiz soʻzlarga qoʻshimcha qoʻshish orqali hosil boʻladi (*toʻylashmoq, toʻyxona*). Ingliz tilida esa derivatsiya, konversiya va kompozitsiya kabi morfologik jarayonlar faol qoʻllanadi (*wedding, vow, bridegroom*).

Shuningdek, etimologik tahlil natijalari har ikki tilda toʻy bilan bogʻliq soʻzlarning madaniy va tarixiy ildizlari qadimiy ekanini tasdiqlaydi: oʻzbek tilidagi “toʻy” qadimgi turkiy *toy/tuy/tuy* shakllaridan kelib chiqqan boʻlsa, ingliz tilidagi “wedding” va “bride” soʻzlari ham qadimgi ingliz va german tillariga borib taqaladi. Demak, morfologik nuqtai nazardan, toʻy leksikasi har ikki tilda madaniy meros va til tarixining ajralmas qismi boʻlib, ularning yasash mexanizmlari til tipologiyasidagi farqlarni aks ettiradi. Shu bilan birga, bu birliklar semantik jihatdan ham urugʻ-aymoq, marosim, oilaviy qadriyatlar kabi qadimiy tushunchalar bilan chambarchas bogʻliqdir.

Umumlashtirib aytganda, til tizimining tarkibiy tuzilmasida morfologiya markaziy oʻrin tutadi, u soʻz shaklining oʻzgarish jarayonlarini tahlil qilish orqali grammatik kategoriyalarning ifodalanishi va funksional yuklanishini belgilovchi sath sifatida namoyon boʻladi. Shungdek, tahlil qilingan misollar til tizimida maʼno ifodasining dinamik xususiyati faqat leksik vositalari shakllari darajasida emas, balki toʻy semantik maydoniga oid leksik birliklarda ham fonematik hamda morfologik oʻzgarishlar orqali amalga oshirishini ilmiy asosda namoyon etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amenta S., Crepaldi D. Morphological processing as we know it: An analytical review of morphological effects in visual word identification. – *Frontiers in Psychology*. – 2012. – Vol. 3. – P. 232. – DOI: 10.3389/fpsyg.2012.00232.
2. Звегинцев А.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – Ч. I. – М., 1960. – С.402.
3. Бодуэн де Куртенэ И. А. Введение в языковедение. – СПб., 1913. – Литография. – С.190.
4. Богородицкий В.А. Лекции по общему языкознанию. – 2-е изд. – Казань, 1915. – С.230
5. Томсон А.И. Общее языкознание. – Одесса, 1910. – 311 с.
6. Lieber R., Štekauer P. (eds). *The Oxford handbook of derivational morphology*. – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 750 p.